

Section of the conference: Art | Sekcja konferencji: Sztuka

How to cite: Liang, K. (2025). Digital Media as a Means of Promoting Art: Impact on Market Strategies and the Popularisation of Artworks. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15275669>

Digital Media as a Means of Promoting Art: Impact on Market Strategies and the Popularisation of Artworks

Keyan Liang

PhD student, Ukrainian Kyiv National Academy of Fine Arts and Architecture (NAOMA), Ukraine,

<https://orcid.org/0009-0009-6735-5432>

Accepted: March 21, 2025 | **Published:** April 1, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This research explores the role of digital media as a tool for promoting art, focusing on its impact on market strategies and the popularization of artworks. The study employs a qualitative analysis of various digital platforms used by artists and galleries, examining the effectiveness of social media, online exhibitions, and digital marketing techniques. Findings highlight the growing influence of digital media in expanding art audiences, enhancing visibility, and driving art sales. The study also identifies challenges faced by artists in adapting to digital platforms and discusses the shift in consumer behavior towards online art consumption. The research underscores the significance of digital tools in modernizing the art market and broadening the reach of artistic expression.

Keywords: digital media, art promotion, market strategies, online exhibitions, social media, art sales, digital marketing, art visibility, artistic expression, audience engagement.

Вступ

Цифрові медіа істотно змінили простір мистецької індустрії, відкривши нові можливості для художників, артменеджерів і галерей. Інтернет-платформи, соціальні мережі, онлайн-галереї та цифрові виставки дають можливість митцям безпосередньо взаємодіяти з широкою аудиторією, що значною мірою сприяє популяризації та продажу їхніх творів. Це трансформувало традиційні ринкові стратегії, що зосереджувалися на фізичних галереях і арт'ярмарках, створюючи нові виклики та можливості для учасників ринку. Впровадження цифрових медіа в просування мистецтва викликає низку питань, як-от захист авторських прав, перенасичення контенту, зміна сприйняття мистецьких творів та комерціалізація творчості. Цифрові платформи охоплюють більшу аудиторію та створюють нові канали монетизації творчих робіт, змінюють взаємодію між митцями та споживачами, ставлячи під сумнів традиційні уявлення про мистецтво. Метою дослідження є вивчення впливу цифрових медіа на ринкові стратегії та популяризацію художніх творів, аналіз нових можливостей і викликів у процесі просування мистецьких робіт.

Цифрові медіа переформували спосіб просування мистецтва, вплинувши на ринкові стратегії та механізми популяризації художніх творів. Основні тенденції та виклики, пов'язані з використанням цифрових технологій у мистецькій сфері, проаналізовано в останніх дослідженнях, зокрема роль соціальних медіа в просуванні мистецтва. Guha et al. (2021) показали, що платформи «Інстаграм», «Фейсбук» та «Ютуб» сприяли безпосередній взаємодії з аудиторією, що відкривало нові можливості для демонстрації робіт та їхнього продажу. Соціальні медіа збільшували аудиторію, створювали умови для формування нових ринкових стратегій з упровадженням прямого маркетингу творчих робіт. Водночас цифрова трансформація маркетингових стратегій в артіндустрії стала важливим напрямом досліджень. AYDIN (2024) підкреслював, що цифрові технології змінили традиційні методи маркетингу в мистецтві. Впровадження онлайн-продажу, створення цифрових галерей та використання контент-маркетингу стали необхідними інструментами просування мистецьких творів. У цьому контексті цифрові медіа не лише полегшували доступ до мистецтва, але й дозволяли значно розширити географію ринку. Вивчення впливу соціальних медіа на інші індустрії розкрило, як цифрові платформи змінюють комунікацію з кінцевим споживачем Hsiao et al. (2020) та Joshi et al. (2023) проаналізували, як соціальні медіа впливали на споживчі тенденції, формуючи нові маркетингові стратегії через взаємодію з впливовими особами та блогерами. Такі стратегії, як-от інфлюенс-маркетинг, активно застосовувалися і в артсфері для популяризації робіт. Ці стратегії дозволяли митцям створювати нові канали для просування своїх творів, залучаючи аудиторію, що раніше не була доступною через традиційні методи маркетингу. Використання соціальних медіа дало можливість розвивати власні бренди, монетизувати творчі роботи та послуги на ширших ринках. Вони стали важливим інструментом митців для отримання зворотного зв'язку й адаптації творів відповідно до уподобань аудиторії, а також потужним інструментом для популяризації мистецтва, змінивши традиційні маркетингові підходи та забезпечивши художникам нові можливості для розвитку. Кузьмінець та ін. (2024) показали роль жінок у висвітленні війни через наукові праці, мистецтво та медіа. Досліджено взаємодію та вплив цих сфер на сприйняття війни через жіночі голоси та перспективи. Підкреслено важливість інтеграції різних дисциплін у висвітленні

складних соціальних та політичних тем. Khanom (2023) підкреслює важливість маркетингу через соціальні медіа в цифрову еру, розглядаючи як необхідність для сучасних бізнесів, зокрема в арт-сфері. Запропоновано нові підходи до інтеграції соціальних медіа в маркетингові стратегії задля ефективної комунікації з аудиторією. Доведено, що соціальні медіа стали платформами не лише для просування товарів, але й для розвитку брендів, зокрема тих художників, що бажають отримати світову аудиторію. Акцентовано на важливості аналізу соціальних медіа як каналу для побудови стосунків зі споживачем.

Критична рецензія на американські дослідження артмаркетингу Lee & Lee (2024) акцентує на важливості інтеграції маркетингових стратегій у культурну політику для ефективного залучення аудиторії. Вони наголошують на необхідності створення збалансованої взаємодії між традиційними методами мистецької реклами та новітніми цифровими практиками, що адаптують до змінних умов ринку. Зауважено виклики, з якими стикаються художники в контексті комерціалізації своїх робіт, акцентовано на важливості збереження автентичності творчості при взаємодії з ринковими силами. Це важливо для формування рекомендацій щодо культурної політики в галузі мистецтва, зокрема розвитку нових стратегій його популяризації. Wang & Wang (2021) досліджували, як зростання популярності цифрового мистецтва впливає на ринок праці для художників, відзначаючи, що цифрові платформи сприяють самовираженню та продажу мистецьких робіт. Показано, що популяризація цифрового мистецтва змінила вимоги до традиційних навичок художників, вимагаючи від них освоєння нових технологій та платформ для продажу своїх робіт. Водночас наголошено на розширенні впливу криптовалют та невзаємозамінних токенів (NFT) на цифрове мистецтво, що створює нові можливості для фінансування та колекціонування. Wang і Wang також відзначають, що художники цифрової епохи мають змогу створювати роботи не обмежені фізичними просторами та представленими у віртуальних галереях глобальної аудиторії. Wawrowski & Otolá (2020) розглядають соціальні медіа як потужний інструмент для просування продуктів у творчих індустріях, зокрема в комп'ютерних іграх, але їхню практику можна адаптувати до артсфери, оскільки вони мають спільні стратегії в маркетингу. Автори акцентують на роль соціальних медіа у створенні брендів та формуванні спільнот навколо продуктів, що є важливим для художників, які прагнуть мати власну аудиторію. Наголошено, що соціальні медіа дають змогу митцям отримати зворотний зв'язок від споживачів, що сприятиме коригуванню стратегії та просування робіт. Залучення геймерів до процесу просування творів мистецтва через платформи, як-от «Твітч» або «Ютуб», відкриває нові можливості для артіндустрії, використовуючи вже популярні стратегії. Yaghtin et al. (2020) пропонують розробку орієнтованих на цілі B2B стратегій контент-маркетингу, що може бути застосовано через взаємодію з іншими бізнесами та в співпраці митців. Підкреслено важливість правильного сегментування цільових груп і створення спеціалізованого контенту, що дозволяє залучати важливих партнерів для розвитку бізнесу. Підкреслено необхідність використання аналітики даних для розробки ефективних стратегій контент-маркетингу, що дозволяє митцям адаптувати власні стратегії відповідно до нестабільних умов ринку. Автори зазначають, що B2B-маркетинг сприятиме створенню нових партнерств між галереями, художниками та корпораціями.

Результати дослідження

Під час дослідження було проведено контент-аналіз 250 публікацій у соціальних мережах «Інстаграм» та «Тікток», що належать художникам або стосуються просування мистецьких творів. Виявлено, що найефективнішими у залученні аудиторії є пости, що містять відеоформат з процесом створення мистецького об'єкта й ті, що супроводжуються емоційним або авторським описом. У публікаціях, де є не лише фінальний результат, але й етапи роботи, глядачі частіше вступають у взаємодію, залишаючи коментарі, запитання або вподобання. Це свідчить про формування нового типу споживання мистецтва, що ґрунтується на динаміці, автентичності й особистісному зв'язку. Вагомим є регулярність публікацій, наявність візуальної стилістики, відповідної до цифрових трендів, та активне використання хештегів, що дозволяють розширити аудиторію. Зафіксовано, що художники, які мають власні сайти або продають свої роботи через онлайн-платформи (Etsy, Saatchi Art, Artsy), частіше використовують комплексні маркетингові стратегії, включаючи email-розсилки, SEO-оптимізацію контенту та блогінг. Проаналізовано інтерв'ю п'ятнадцятиох художників, що працюють у цифровому середовищі, та встановлено, що основними перевагами використання цифрових медіа є: оперативність розповсюдження інформації, можливість встановлення безпосереднього контакту з аудиторією, незалежність від галерейних структур, доступ до міжнародного ринку. Окреслено такі проблеми: необхідність постійного оновлення контенту, високий рівень конкуренції у цифровому просторі, труднощі з монетизацією мистецтва без посередників. Наголошено на проблемі емоційного вигорання, що пов'язане з вимогою постійної присутності у соціальних мережах і розглядається як частина професійної діяльності митця. Проаналізовано функціонування трьох віртуальних виставкових проєктів, реалізованих у форматі онлайн-галерей.

Інтерактивність платформи, наявність відеогідів, можливість наближення зображень, описів авторів та інтеграція з соціальними мережами суттєво впливають на час перебування користувача на сайті та готовність взаємодіяти з мистецьким контентом. Показово, що навіть у віртуальному просторі важливим залишається кураторський підхід, а концептуальна структура експозиції покращує її сприйняття. Аналіз вторинних даних щодо фінансових показників окремих онлайн-платформ з продажу мистецтва засвідчив, що за останні роки попит на цифрові твори значно зріс. Це пов'язано не лише з розвитком технологій, але й зі зміною культурної парадигми, де цифрове мистецтво визнається повноцінною формою художньої виразності. З огляду на це перевага надається творам із соціальним, політичним або екологічним підтекстом, що узгоджується зі зростанням громадянської свідомості в мистецькому дискурсі. Виявлено основні тенденції: активна демократизація доступу до мистецтва через цифрові медіа; залучення до мистецького процесу ширших аудиторій, зокрема з віддалених регіонів; визначення ролі митця як комунікатора, здатного не лише створювати, а й просувати свій продукт у цифровому середовищі; впровадження ринкових стратегій, гнучких та адаптивних, з елементами цифрового маркетингу, SMM, візуальної аналітики та взаємодії з аудиторією у режимі реального часу. Цифрові медіа значно змінили шляхи просування мистецтва, відкрили нові можливості як для молодих художників, так і для визнаних митців, які шукають нові формати комунікації. Популяризація мистецтва відбувається в режимі постійного обміну між автором і аудиторією,

між традиційними формами і цифровими інноваціями, між локальним і глобальним. З огляду на це виникає необхідність у подальшому вивченні механізмів впливу цифрових медіа на художню автономію, автентичність твору та економічні моделі функціонування артринку.

Висновки

Під час дослідження встановлено, що цифрові медіа суттєво трансформують механізми просування мистецтва, сприяючи демократизації доступу до художніх творів, розширенню аудиторії та переосмисленню ринкових стратегій. Цифрові платформи створюють нові можливості для самопрезентації митців, зміцнення бренду та прямої взаємодії з аудиторією, водночас вимагаючи опанування маркетинговими та комунікаційними інструментами. Успішні ринкові стратегії ґрунтуються на поєднанні творчого контенту, інтерактивності, регулярності публікацій і технологічній підтримці. Водночас популяризація мистецтва у цифровому просторі пов'язана зі зміною ролі глядача, який стає активним учасником культурного діалогу. Перспективними напрямками подальших досліджень є аналіз впливу цифрових медіа на вартість художнього твору, етичні аспекти цифрового колекціонування, тривалість ефекту цифровізації мистецтва для культурної спадщини.

Література

- Кузьмінець, Н., Стрілюк, О., & Павленко, Л. (2024). Жінки | Війна: Історія висвітлення (в наукових працях, мистецтві, медіа). *Вісник науки та освіти*, 12(30), 1531–1547. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-12\(30\)-1531-1547](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-12(30)-1531-1547)
- Aydin, S. (2024). Art marketing techniques and the development of art marketing with digital transformation. *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication*, 14(2), 463–478.
- Guha, S., Mandal, A., & Kujur, F. (2021). The social media marketing strategies and its implementation in promoting handicrafts products: A study with special reference to Eastern India. *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship*, 23(2), 339–364. <https://doi.org/10.1108/JRME-07-2020-0097>
- Hsiao, S. H., Wang, Y. Y., Wang, T., & Kao, T. W. (2020). How social media shapes the fashion industry: The spillover effects between private labels and national brands. *Industrial Marketing Management*, 86, 40–51. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.09.007>
- Joshi, Y., Lim, W. M., Jagani, K., & Kumar, S. (2023). Social media influencer marketing: Foundations, trends, and ways forward. *Electronic Commerce Research*, 1–55. <https://doi.org/10.1007/s10660-023-09719-z>
- Khanom, M. T. (2023). Using social media marketing in the digital era: A necessity or a choice. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 12(3), 88–98. <https://search.proquest.com/openview/6c40926c0b4c7f399961c176ac065799>

- Lee, J. W., & Lee, S. H. (2024). "Marketing from the Art World": A critical review of American research in arts marketing. In *A Reader on Audience Development and Cultural Policy* (pp. 283-299). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003142102-25>
- Wang, V., & Wang, D. (2021). The impact of the increasing popularity of digital art on the current job market for artists. *Art and Design Review*, 9(3), 242-253. <https://doi.org/10.4236/adr.2021.93018>
- Wawrowski, B., & Otola, I. (2020). Social media marketing in creative industries: How to use social media marketing to promote computer games? *Information*, 11(5), 242. <https://doi.org/10.3390/info11050242>
- Yaghtin, S., Safarzadeh, H., & Karimi Zand, M. (2020). Planning a goal-oriented B2B content marketing strategy. *Marketing Intelligence & Planning*, 38(7), 1007-1020. <https://doi.org/10.1108/MIP-11-2019-0559>